

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ДИДАКТИЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА

Беседін Д. Є.

Науковий керівник: Мармаза О. І.

У статті розглянуто методологічні підходи до експериментальної перевірки дидактичних умов формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти та здійснено теоретико-методологічне обґрунтування досліджуваної проблеми. Обґрунтовано, що професійний імідж є складним інтегративним утворенням, яке відображає рівень професійної підготовки, управлінської культури та готовності до професійної діяльності здобувачів освіти. Визначено його багатокomпонентну структуру, що включає когнітивний, мотиваційно-ціннісний, діяльнісний та рефлексивний компоненти, формування яких відбувається у взаємозв'язку в умовах спеціально організованого освітнього середовища.

Розкрито значення системного, компетентнісного, особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів як методологічної основи експериментальної перевірки дидактичних умов. Доведено, що експериментальна перевірка здійснюється поетапно (констатувальний, формувальний, контрольний етапи), що забезпечує цілісність, послідовність та наукову обґрунтованість дослідження. Підтверджено, що реалізація дидактичних умов і сучасних педагогічних технологій сприяє підвищенню рівня сформованості професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти. Обґрунтовано доцільність поетапної організації експерименту як необхідної умови забезпечення об'єктивності та достовірності отриманих результатів.

Ключові слова: професійний імідж, методологічні підходи, дидактичні умови, менеджери освіти, педагогічний експеримент.

Постановка проблеми. У сучасних умовах модернізації системи вищої

освіти та підвищення вимог до управлінської компетентності керівників освітніх установ особливої значущості набуває проблема формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти. Ефективність їхньої подальшої діяльності значною мірою визначається не лише рівнем фахових знань і управлінських умінь, а й здатністю до цілеспрямованого конструювання власного професійного образу, налагодження комунікації, формування довіри та авторитету в професійному середовищі.

У практиці підготовки майбутніх менеджерів освіти процес формування професійного іміджу часто має фрагментарний характер і не забезпечується цілісною системою дидактичних умов. Недостатньо розробленими залишаються також питання їх експериментальної перевірки, зокрема визначення ефективності впливу спеціально організованого освітнього середовища, методів навчання та педагогічних технологій на рівень сформованості професійного іміджу. Це зумовлює необхідність визначення методологічних підходів до експериментальної перевірки ефективності дидактичних умов формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти розглядається у наукових дослідженнях у межах педагогіки, психології та теорії управління освітою. Науковці зосереджують увагу на сутності поняття «професійний імідж», його структурі, функціях і ролі у професійній діяльності фахівця.

Теоретичні засади розуміння іміджу як соціально-психологічного та педагогічного феномена розкрито у праці Вошколуп Г. Ю. [1], де імідж трактується як цілеспрямовано сформований образ, що впливає на сприйняття особистості у професійному середовищі. У дослідженні висвітлено психологічні аспекти формування іміджу керівника, зокрема його взаємозв'язок із лідерством, комунікативною компетентністю та управлінською ефективністю.

Педагогічні аспекти формування професійного іміджу майбутніх фахівців

розглядаються у працях Гриньової М. В. [2], Каплінського В. та Тетерук Р. І. [3], які обґрунтовують значення особистісно орієнтованого підходу, розвитку професійно значущих якостей та педагогічної майстерності у процесі фахової підготовки. Дослідження Куземко Л. В. [4] присвячені формуванню іміджу менеджера освіти, де він розглядається як інтегративна характеристика, що поєднує професійні знання, управлінські вміння та індивідуально-психологічні якості.

У контексті організації освітнього процесу в закладах вищої освіти важливими є наукові підходи до визначення дидактичних умов формування професійних якостей, які підкреслюють роль активних методів навчання, моделювання професійних ситуацій та розвитку рефлексії [4]. Водночас результати аналізу наукових джерел засвідчують, що питання експериментальної перевірки дидактичних умов формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти залишаються недостатньо конкретизованими. Потребують уточнення критерії та показники оцінювання рівня сформованості іміджу, а також обґрунтування методичних підходів до організації педагогічного експерименту та аналізу його результатів у системі вищої освіти.

Мета статті: розкрити та систематизувати методологічні підходи до експериментальної перевірки дидактичних умов формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти у процесі навчання в закладах вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. У межах дослідження методологічних підходів до експериментальної перевірки дидактичних умов формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти, цей феномен доцільно розглядати як інтегративний результат професійної підготовки, що відображає якість управлінської діяльності та рівень професійної зрілості здобувача освіти.

У науковій літературі імідж трактується як образ, що формується в масовій свідомості та фіксує професійно значущі характеристики суб'єкта в процесі його діяльності. Дослідники наголошують, що професійний імідж має

багаторівневу структуру, яка включає зовнішні прояви (манера поведінки, комунікація, самопрезентація) та внутрішній зміст (цінності, установки, професійна спрямованість, управлінська культура) [2]. Саме взаємодія цих компонентів визначає цілісність професійного образу майбутнього менеджера освіти та є об'єктом педагогічного впливу в процесі його підготовки. Важливим є положення про те, що імідж формується в умовах соціальної взаємодії та професійної комунікації, тобто за наявності зовнішнього оцінювання діяльності суб'єкта. Це означає, що його становлення неможливе поза освітнім середовищем, яке моделює реальні управлінські ситуації та забезпечує зворотний зв'язок.

Методологічна основа експериментальної перевірки дидактичних умов формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти ґрунтується на комплексному поєднанні системного, компетентнісного, особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів. Така інтеграція забезпечує цілісне розуміння досліджуваного феномена як багатовимірного педагогічного утворення, що включає внутрішні особистісні характеристики, професійні компетентності та зовнішні поведінкові прояви.

Системний підхід дозволяє розглядати експериментальну перевірку дидактичних умов як цілісне педагогічне утворення, що функціонує на основі взаємозв'язку його структурних компонентів. До таких компонентів належать мета дослідження, зміст підготовки, організаційні форми освітнього процесу, методи навчання, діагностичний інструментарій, а також критерії й показники оцінювання результатів. У цьому контексті ефективність дидактичних умов визначається ступенем узгодженості та взаємодії всіх елементів освітнього процесу, що забезпечує його цілісність і результативність в умовах педагогічного експерименту.

Компетентнісний підхід спрямовує експериментальну перевірку на оцінювання сформованості професійного іміджу як складової професійної компетентності майбутнього менеджера освіти. Він передбачає необхідність визначення не окремих знань або умінь, а інтегрованих характеристик

особистості, які відображають її готовність до управлінської діяльності, ефективної професійної комунікації, самопрезентації та прийняття управлінських рішень у закладах освіти [5]. У межах експериментального дослідження цей підхід забезпечує орієнтацію на результативність впливу дидактичних умов через вимірювання рівня сформованості зазначених інтегрованих характеристик.

Особистісно орієнтований підхід у межах експериментальної перевірки забезпечує врахування індивідуальних особливостей здобувачів вищої освіти, їхніх мотиваційних настанов, ціннісних орієнтацій та рівня професійного саморозвитку. Завдяки цьому створюються умови для формування індивідуального професійного стилю майбутнього менеджера освіти та становлення його позитивного професійного іміджу як результату особистісно-професійного зростання, що фіксується в процесі педагогічного експерименту.

Діяльнісний підхід акцентує увагу на активному залученні здобувачів освіти до різних видів професійно орієнтованої діяльності, зокрема моделювання управлінських ситуацій, виконання практико-орієнтованих завдань, участі у тренінгах і проєктній роботі. Саме в процесі такої діяльності здійснюється безпосередня експериментальна перевірка ефективності дидактичних умов, оскільки професійний імідж формується і проявляється у реальних або наближених до професійних ситуаціях взаємодії.

Реалізація зазначених методологічних підходів забезпечує науково обґрунтовану основу для організації та проведення експериментальної перевірки дидактичних умов формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти, а також дозволяє здійснювати об'єктивне оцінювання їх ефективності у процесі професійної підготовки в закладах вищої освіти, а також створює передумови для об'єктивного оцінювання їх ефективності у процесі професійної підготовки в закладах вищої освіти.

Експериментальна перевірка дидактичних умов здійснюється поетапно, що забезпечує системність дослідження та дозволяє простежити динаміку формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти. Зазвичай

виокремлюють три основні етапи педагогічного експерименту: констатувальний, формувальний та контрольний [6].

На констатувальному етапі експериментального дослідження, відповідно до обраних методичних підходів, здійснюється комплексна діагностика вихідного рівня сформованості професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти як інтегративної характеристики їхньої професійної готовності. Особливістю цього етапу є спрямованість не лише на фіксацію загального рівня сформованості іміджу, а й на виявлення структурних компонентів цього феномена, що визначаються в межах відповідних методичних підходів, зокрема когнітивного, мотиваційно-ціннісного, діяльнісно-поведінкового та рефлексивного [1]. У межах цього етапу уточнюються критерії сформованості професійного іміджу (когнітивний, мотиваційний, діяльнісний, рефлексивний), відповідні їм показники та рівні, що дозволяє здійснювати кількісно-якісне оцінювання досліджуваного явища. Важливим на цьому етапі є забезпечення валідності та надійності діагностичного інструментарію, який підбирається з урахуванням специфіки професійної підготовки менеджерів освіти.

Первинний аналіз отриманих результатів передбачає узагальнення кількісних показників та їх інтерпретацію у контексті визначених критеріїв, що дозволяє встановити домінуючий рівень сформованості професійного іміджу в досліджуваній вибірці. Особлива увага приділяється виявленню дисбалансу між окремими компонентами іміджу (наприклад, достатній рівень знань за низького рівня сформованості комунікативних умінь або рефлексії), що свідчить про фрагментарність його формування у процесі професійної підготовки [3]. Отримані результати констатувального етапу слугують підґрунтям для обґрунтування необхідності впровадження спеціально розроблених дидактичних умов [7], спрямованих на цілісне формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти, а також визначення напрямів педагогічного впливу на формувальному етапі експерименту.

Формувальний етап експериментального дослідження передбачає цілеспрямоване впровадження визначених дидактичних умов у освітній процес

закладу вищої освіти з урахуванням обґрунтованих методологічних підходів до формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти. Реалізація цього етапу ґрунтується на інтеграції системного, компетентнісного, особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів, що забезпечує цілісність педагогічного впливу та узгодженість змісту, форм і методів навчання [7].

У межах формувального етапу системний підхід забезпечує структурованість процесу формування професійного іміджу через взаємозв'язок його компонентів і поетапність їх розвитку. Компетентнісний підхід орієнтує освітній процес на формування інтегрованих професійних характеристик, що проявляються у здатності до ефективної управлінської діяльності, комунікації та самопрезентації. Особистісно орієнтований підхід передбачає врахування індивідуальних особливостей здобувачів освіти, їхніх потреб, мотивації та рівня професійного саморозвитку. Діяльнісний підхід реалізується через залучення здобувачів до активної професійно орієнтованої діяльності, у процесі якої формується та проявляється професійний імідж [4].

На цьому етапі впроваджуються педагогічні технології, спрямовані на розвиток структурних компонентів професійного іміджу. Зокрема, використовуються інтерактивні методи навчання (дискусії, ділові ігри, кейс-методи), що сприяють розвитку комунікативної компетентності та формуванню здатності до аргументованого відстоювання управлінських рішень. Моделювання професійних ситуацій дозволяє відтворювати реальні умови управлінської діяльності та формувати навички ефективної взаємодії, а тренінгові форми роботи сприяють розвитку самопрезентації, лідерських якостей і впевненості у професійній поведінці. Застосування проєктної діяльності забезпечить формування відповідальності, ініціативності та здатності до командної роботи, тоді як рефлексивні практики (самоаналіз, ведення професійного щоденника, обговорення результатів діяльності) сприятимуть розвитку рефлексивного компонента професійного іміджу.

Особлива увага на формувальному етапі приділяється створенню освітнього середовища, організованого відповідно до визначених методологічних підходів, яке стимулює активну участь здобувачів освіти у навчально-професійній взаємодії, сприяє розвитку їхньої комунікативної культури, здатності до самопрезентації та формуванню управлінської культури [5; 6]. Таке середовище забезпечить умови для цілеспрямованого формування

позитивного професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти як результату їхньої активної діяльності, саморозвитку та професійного становлення в процесі експериментального навчання.

Контрольний етап спрямований на повторну діагностику рівня сформованості професійного іміджу після впровадження дидактичних умов та порівняння отриманих результатів із даними констатувального етапу. Аналіз динаміки показників дозволяє оцінити ефективність запропонованих дидактичних умов, визначити їх вплив на розвиток професійного іміджу здобувачів освіти та зробити відповідні науково обґрунтовані висновки.

Узагальнення логіки експериментального дослідження, взаємозв'язку його структурних компонентів та етапності реалізації дозволяє представити цілісну модель експериментальної перевірки дидактичних умов формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти (рис. 1).

Рис. 1. Модель експериментальної перевірки дидактичних умов формування професійного іміджу з урахуванням методологічних підходів

Схема відображає логіку та послідовність експериментального

дослідження, що ґрунтується на інтеграції методологічних підходів (системного, компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного), реалізації визначених дидактичних умов та поетапній організації педагогічного експерименту (констатувальний, формувальний, контрольний етапи) (рис. 1). У моделі представлено взаємозв'язок між структурними компонентами професійного іміджу, критеріями та рівнями його сформованості, що дозволяє здійснювати об'єктивне оцінювання ефективності педагогічного впливу.

Отже, поетапна організація експериментальної перевірки дидактичних умов формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти забезпечує об'єктивність і достовірність отриманих результатів, а також дає змогу комплексно оцінити ефективність їх упровадження в освітній процес.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Професійний імідж майбутніх менеджерів освіти є інтегративним утворенням, яке відображає рівень їхньої професійної підготовки, управлінської культури та готовності до професійної діяльності. Ефективність формування професійного іміджу забезпечується реалізацією системного, компетентнісного, особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів, які створюють цілісну методологічну основу експериментальної перевірки дидактичних умов. Поетапна організація педагогічного експерименту (констатувальний, формувальний, контрольний етапи) дозволяє об'єктивно оцінити динаміку змін і підтвердити результативність запропонованих дидактичних умов.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з поглибленим вивченням окремих компонентів професійного іміджу та розробленням інноваційних технологій його формування в умовах цифровізації освіти.

Список використаних джерел

1. Вошколуп Г. Ю. Чинники формування професійного іміджу сучасного психолога. *Acta Paedagogica Volynienses*. 2021. Вип. 3. С. 212–218. DOI: <https://doi.org/10.32782/apv/2021.3.31>.
2. Гриньова М. В. Педагогічна майстерність учителя як основа педагогіки добра І. А. Зязюна. *Імідж сучасного педагога*. 2018. № 6 (183). С. 14–18. DOI: [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6\(183\)-14-18](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6(183)-14-18).

3. Каплінський В., Тетерук Р. Потенціал навчальної дисципліни «Професійний імідж педагога» для формування особистісних і полікультурних компетентностей здобувачів вищої освіти в процесі загальнопедагогічної підготовки. *Українська полоністика*. 2025. Вип. 24. С. 153–161. DOI: <https://doi.org/10.35433/2220-4555.24.2025.ped-4>.
4. Куземко Л. В. Формування іміджу педагога як складник його особистісно-професійного розвитку. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*. 2020. № 71. Т. 2. С. 127–131. DOI: <https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.71-2.24>.
5. Ван Ці, Химич М. А. Імідж педагога в умовах сучасного освітнього простору: виклики та можливості. *Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова*. 2024. Вип. 7 (2). С. 29–36. DOI: [https://doi.org/10.31392/ONP.2786-6890.7\(2\)/2.2024.17](https://doi.org/10.31392/ONP.2786-6890.7(2)/2.2024.17).
6. Пінчук І. Організація педагогічного експерименту з формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи. *Молодь і ринок*. 2020. № 3 (182). С. 12–18. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.216728>.
7. Статівка А. М. Констатувальний експеримент у системі методів лінгводидактичного та методичного досліджень. *Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі: міжпредметні зв'язки*. 2021. Вип. 38. С. 189–204. DOI: <https://doi.org/10.26565/2073-4379-2021-38-13>.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE EXPERIMENTAL VERIFICATION OF DIDACTIC CONDITIONS FOR FORMING THE PROFESSIONAL IMAGE OF A FUTURE MANAGER

Besedin D. E.

Supervisor: Marmaza O. I.

The article examines methodological approaches to the experimental verification of didactic conditions for the formation of the professional image of future education managers and provides a theoretical and methodological substantiation of the research problem. It is substantiated that the professional image is a complex integrative construct reflecting the level of professional training, managerial culture, and readiness for professional activity of students. Its multi-component structure is defined, including cognitive, motivational-value, activity-based, and reflexive components, the formation of which occurs in interrelation within a specially organized educational environment.

The significance of systemic, competence-based, personality-oriented, and

activity-based approaches as a methodological foundation for the experimental verification of didactic conditions is revealed. It is proved that the experimental verification is carried out in stages (ascertaining, formative, and control stages), which ensures the integrity, consistency, and scientific validity of the research. It is confirmed that the implementation of didactic conditions and modern pedagogical technologies contributes to improving the level of formation of the professional image of future education managers. The expediency of a staged organization of the experiment as a necessary condition for ensuring the objectivity and reliability of the obtained results is substantiated.

Keywords: *professional image, methodological approaches, didactic conditions, education managers, pedagogical experiment.*